

¿QUÉ PASA SI ME TRAGO POR ACCIDENTE CAUCHO DE UN CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL?

Julia Ruiz Allica¹, María José Trujillo Rodríguez¹, Manuel Miró¹

¹*FI-TRACE Group, Department of Chemistry, University of Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain.*

Palabras clave: Hidrocarburos aromáticos policíclicos; bioaccesibilidad; extracción en fase sólida; cromatografía de alta resolución.

Los contaminantes orgánicos persistentes (POPs) son compuestos de origen natural o antropogénico que se caracterizan por su difícil degradación y ser bioacumulables [1]. Los niveles de toxicidad de estos contaminantes varían en función del tipo, algunos de los cuales pueden alterar el metabolismo, actuar como disruptores endocrinos, afectar el sistema reproductor o ser cancerígenos [2].

Un grupo de POPs ampliamente estudiado son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), contaminantes presentes de manera natural en el carbón, petróleo y gasolina, aunque también se pueden producir cuando se quema carbón, petróleo, gas, madera o basura y es particularmente abundante en el humo del tabaco [3].

La toxicidad y peligrosidad de los PAHs en humanos deriva de sus propiedades cancerígenas estudiadas en ratas y ratones [4]. Estos estudios, han llevado a clasificar algunos PAHs como cancerígenos para los humanos por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC) [5]. Por ello, diversas organizaciones gubernamentales tales como la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA) [6], la Unión Europea [7] y el Comité Científico Europeo de Alimentos (SCF) [8] han limitado la presencia de estos contaminantes en agua y alimentos.

Sin embargo, también se pueden encontrar en muchas otras matrices como por ejemplo, en parques infantiles, pistas de atletismo y campos de fútbol de césped artificial que usan suelos de caucho procedentes de neumáticos reciclados [9]. Pequeñas partículas de ese material pueden ser ingeridas de forma accidental por los usuarios de estas instalaciones. Debido a su elevada presencia en alimentos y otros materiales, se considera que una de las principales vías de exposición del ser humano a los PAHs es la ingesta accidental [10].

Figura 1. Fotografía de las cinco muestras de caucho reciclado.

Por lo tanto, es importante estudiar la bioaccesibilidad oral¹ de estos PAHs en el organismo humano [11]. Para su estudio, se propuso un método de bioaccesibilidad *in vitro* que simulara la digestión gastrointestinal humana, mediante la preparación de una serie de jugos digestivos biomiméticos con una serie de enzimas, sales y disoluciones tamponadas que, mezcladas en las proporciones adecuadas, simulan de manera realista la digestión humana. Se desarrolló y optimizó un método de preparación de la muestra adecuado para el análisis de la fracción bioaccesible tras el ensayo *in vitro* y se validó el método aplicándolo a la determinación de la bioaccesibilidad de PAHs en muestras reales de caucho reciclado.

Los resultados obtenidos indicaron bajas concentraciones de PAHs en la fracción bioaccesible ($4.98 \cdot 10^{-8}$ – $8.82 \cdot 10^{-6}$ mg·kg⁻¹). En ninguno de los casos, las concentraciones bioaccesibles encontradas superaron la dosis de referencia oral diaria de PAHs (la dosis máxima establecida es de $3 \cdot 10^{-4}$ mg·kg·día⁻¹ para B[a]P) indicada por el Sistema de Información Integrado de Riesgo de la Agencia de Protección Ambiental de USA (IRIS- EPA).

Agradecimientos

Julia Ruiz agradece a la Dra. María Llompart de la Universidad de Santiago de Compostela y al grupo de investigación LIDSA por la facilitación de las muestras tomadas de diversos campos de fútbol de césped artificial.

Referencias

- [1] AECOSAN. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/contaminantes_organicos.htm (accessed dic 30, 2019).
- [2] Drwal, E.; Rak, A.; Gregoraszczyk, E. L. Review: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)-Action on placental function and health risks in future life of newborns. *Toxicology* 2019, 411 (October 2018), 133-142. <https://doi.org/10.1016/j.tox.2018.10.003>.
- [3] AECOSAN. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/haps.htm

¹ Bioaccesibilidad oral: fracción ingerida de una sustancia que es soluble en el sistema gastrointestinal humano y por eso, puede ser absorbido por el sistema central (la sangre).

(accessed dic 30, 2019).

[4] Bulder, A. S.; Hoogenboom, L. A. P.; Kan, C. A.; van Raamsdonk, L. W. D.; Traag, W. A.; Bouwmeester, H. Initial Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Feed (materials) <http://edepot.wur.nl/28169> (accessed dic 30, 2019).

[5] International Agency for Research on Cancer. IARC Monographs on the identification of carcinogenic hazards to humans <http://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/> (accessed dic 30, 2019).

[6] US Environment Protection Agency; Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Fact Sheet <https://www.epa.gov/north-birmingham-project/polycyclic-aromatic-hydrocarbons-pahs-fact-sheet> (accessed dic 30, 2019).

[7] Lerda, D. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Factsheet [https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Factsheet PAH_0.pdf](https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Factsheet_PAH_0.pdf) (accessed dic 30, 2019).

[8] Zelinkova, Z.; Wenzl, T. EU marker polycyclic aromatic hydrocarbons in food supplements: analytical approach and occurrence. *Food Addit. Contam. - Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess.* 2015, 32 (11), 1914-1926. <https://doi.org/10.1080/19440049.2015.1087059>.

[9] Castro, G. Materiales y compuestos para la industria del neumático http://campus.fi.uba.ar/file.php/295/Material_Complementario/Materiales_y_Compuestos_para_la_Industria_del_Neumatico.pdf (accessed dic 30, 2019).

[10] Zedeck, M. S. Polycyclic aromatic hydrocarbons: a review. *J. Environ. Pathol. Toxicol.* 1980, 3 (5-6), 537-567. <https://doi.org/10.1080/23311843.2017.1339841>.

[11] Cave, M. R.; Wragg, J.; Harrison, I.; Vane, C. H.; Van DE Wiele, T.; De Groeve, E.; Nathanail, C. P.; Ashmore, M.; Thomas, R.; Robinson, J.; et al. Comparison of batch mode and dynamic physiologically based bioaccessibility tests for PAHs in soil samples. *Environ. Sci. Technol.* 2010, 44 (7), 2654-2660. <https://doi.org/10.1021/es903258v>.